

POLIMERLARNING ESKIRISHI VA UNGA QARSHI KURASHISH

USULLARI

Temirov Sohibjon Ziyadullayevich

Qosimov Ramziddin Ismoil o‘g‘ili

Jizzax Politexnika instituti Neft va nefti gazni qayta ishlash

texnologiyasi yo‘nalishi talabalari

Karimova Sidora Baxtiyarovna

Jizzax politexnika instituti o‘qtuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada polimerlarning eskirishi sabablari, jarayonlari va unga qarshi kurashish usullari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: Polimerlarning Eskirish Sabablari, Mexanik Stress, Termal Ta'sir, Biologik Ta'sir

Polimerlar turli sohalarda keng qo‘llaniladi, lekin ularning eskirishi va degradatsiyasi muammosi sanoat va ekologiya uchun katta ahamiyatga ega. Polimerlarning eskirishi ularning fizik, kimyoviy va mexanik xususiyatlarini pasaytiradi, natijada ular o‘z funksiyalarini yo‘qotadi.

Polimerlarning Eskirish Sabablari. Polimerlarning eskirishi bir necha omillarga bog‘liq. Mexanik Stress polimerlar mexanik kuchlarga duchor bo‘lganda, ularning strukturasi mikroda o‘zgarishlar yuz beradi. Tashqi kuchlar, masalan, tortish, egish yoki siqish, polimer zanjirlarining uzilishiga olib kelishi mumkin. Kimyoviy Reaksiyalar polimerlar kimyoviy muhitdan, jumladan, kislorod, namlik va UV nurlanishidan ta'sirlanadi. Bu ta'sirlar polimerlar molekulalarining parchalanishiga olib kelishi mumkin. Masalan, oksidlanish jarayonlari polimerlarning strukturasi zaiflashtiradi. Polimerlarning Eskirish Sabablariga yana bir nechta omillar abab bo‘lishi mumkun

Termal Ta'sir

Haroratning oshishi yoki pasayishi polimerlarning fizik xususiyatlarini

oʻzgartiradi. Yuqori haroratda polimerlar yumshab, deformatsiyalanadi, past haroratda esa qattiqlashadi va yirtilishi mumkin.

Biologik Taʼsir

Baʼzi polimerlar mikroorganizmlar, bakteriyalar yoki funguslar taʼsirida degradatsiyalanuvchi xususiyatlarga ega. Bu holat, ayniqsa, tabiiy polimerlar uchun ahamiyatlidir.

Polimerlarning eskirish jarayoni bir necha bosqichda amalga oshadi:

1. Zanjirning uzilishi: Mexanik kuchlar yoki kimyoviy taʼsirlar natijasida polimer zanjirlarining bir qismi uziladi va molekulyar oʻzgarishlar: Mikro darajada yuzaga kelgan oʻzgarishlar polimerning fizik va kimyoviy xususiyatlarini oʻzgartiradi.

3. Degradatsiya: Oʻzgarishlar natijasida polimerning umumiy massasi va funksional imkoniyatlari pasayadi bunda Eskirishga Qarshi Kurashish Usullari

Polimerlarning eskirishini oldini olish yoki sekinlashtirish uchun bir qancha usullar mavjud:

1. Stabilizatorlar Qoʻshish

Polimerlarga turli stabilizatorlar qoʻshish orqali ularning eskirish jarayonini sekinlashtirish mumkin. Masalan, UV stabilizatorlar polimerlarni ultrabinafsha nurlaridan himoya qiladi, kimyoviy stabilizatorlar esa oksidlanishni oldini oladi.

2. Qoplamalar

Polimerlar ustida himoya qoplamalar yaratish orqali ularni muhit taʼsiridan himoya qilish mumkin. Masalan, polimerlarni maxsus plyonka yoki boshqa materiallar bilan qoplash orqali ularning eskirishi sekinlashtiriladi.

3. Qayta ishlash va Rejalashtirish

Polimerlarni qayta ishlash jarayoni ularning ishlatilgan materiallardan yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon beradi. Shuningdek, polimerlarni ishlab chiqarishda ularning eskirishini oldini olish uchun rejalashtirish va dizayn jarayoniga eʼtibor berish zarur.

4. Biologik Degradatsiyalanuvchi Polimerlar

Tabiiy manbalardan olingan va biodegradatsiyalanuvchi polimerlar ishlab chiqish orqali muammoni hal qilish mumkin. Ushbu polimerlar mikroorganizmlar tomonidan

parchalanadi va ekologik toza bo‘ladi.

5. Mexanik Xususiyatlarni Takomillashtirish

Polimerlarning mexanik xususiyatlarini yaxshilash uchun turli qo‘shimchalar va modifikatsiyalar qo‘llanilishi mumkin. Misol uchun, armatura yoki tolalar yordamida polimerlarning kuchini oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda polimerlarning eskirishi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ularning xususiyatlari va foydalanish imkoniyatlarini pasaytiradi. Biroq, yuqorida keltirilgan usullar yordamida polimerlarning eskirishini oldini olish yoki sekinlashtirish mumkin. Kelajakda, yangi materiallar va texnologiyalar yordamida polimerlarning eskirish jarayonini yanada samarali boshqarish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa sanoatda va ekologiyada muhim ijobiy o‘zgarishlarga olib kelishi kutilmoqda.